

**Combattre les stéréotypes de genre en
mettant en lumière la contribution des
femmes à l'histoire des sociétés**

Reference : 101087984

Cofinancé par
l'Union européenne

Rapport National

[Martinique, France]

WP2 D2.1

[D'Antilles et D'Ailleurs]

Historique des modifications

Version	Révision	Date	Auteur	Modification
1	0	06/11/2023	Juliette LEGAIT	Première version
2	0	14/12/2023	Juliette LEGAIT	Version finale
2	1	29/05/2024	Salome PAGE	Révision finale

Table des matières

1. ÉGALITE ET REPRÉSENTATION DES GENRES EN MARTINIQUE.....	4
2. REPRÉSENTATION DES GENRES DANS L'HISTOIRE	6
3. L'EMPREINTE DES FEMMES EN MARTINIQUE.....	7
3.1. JANE LERO (1916-1961)	8
3.2. LUMINA SOPHIE (1848-1879).....	8
3.3. SUZANNE ROUSSI-CÉSAIRE (1915-1966).....	8
3.4. LES SŒURS NARDAL	9
3.5. MANON TARDON (1913-1989).....	10
3.6. LUCE LE MAISTRE (1912-2000).....	10
3.7. JENNY ALPHA (1910-2010)	10
4. PRATIQUES DE LA VILLE EN MATIÈRE DE DIFFUSION D'UNE HISTOIRE ÉQUILBRÉE ENTRE LES GENRES	11
5. STRATÉGIES LOCALES.....	11
6. GROUPES DE DISCUSSION AVEC DES JEUNES : ANALYSES ET RÉSULTATS.....	12
6.1. RESULTATS CONCERNANT LA « PERTINENCE PAR RAPPORT AU DOMAINE DE L'HISTOIRE ».....	12
6.2. RESULTATS CONCERNANT LE « NIVEAU DE CONNAISSANCES EN HISTOIRE »	13
6.3. « METHODES POUR PROMOUVOIR L'EMPREINTE DES FEMMES DANS L'HISTOIRE ».....	14
7. GROUPES DE DISCUSSION AVEC LES PARTIES PRENANTES : ANALYSES ET RÉSULTATS.....	15
8. CONCLUSION.....	17

1. Égalité et représentation des genres en Martinique

La Martinique est une collectivité territoriale française située dans les Antilles, entre les îles anglophones de la Dominique et de Sainte-Lucie. Du XVII^{ème} au XIX^{ème} siècle, elle a été le lieu de l'esclavage des Africains de l'Ouest et de leurs descendants et descendantes. L'abolition de l'esclavage en Martinique a eu lieu le 22 mai 1848, à la suite de la décision du gouvernement français d'abolir l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Après l'émancipation, les Martiniquais et Martiniquaises issu·e·s de l'esclavage ont dû faire face à de nombreux défis pour se construire une nouvelle vie et améliorer leurs conditions socio-économiques. C'est pourquoi la question de la représentation des genres n'était pas leur principale préoccupation, contrairement à la France continentale où la mobilisation féministe était déjà bien engagée en 1848. Ce n'est donc que récemment que ces questions ont pris une place importante en Martinique.

Aujourd'hui, on constate qu'en Martinique de nombreuses inégalités persistent entre les femmes et les hommes. L'histoire de l'île, mais aussi les contraintes structurelles, peuvent avoir des effets significatifs sur le statut, les opportunités et les droits des femmes, contribuant ainsi à l'inégalité entre les genres. Ces contraintes font référence aux normes sociales, aux politiques, aux lois et aux pratiques institutionnalisées qui perpétuent les inégalités entre les genres.

L'un des premiers effets de ces contraintes est une division inégale du travail entre les femmes et les hommes qui persiste en Martinique. Pendant la période coloniale, les Martiniquaises ont été largement exclues des positions de pouvoir et d'autorité. Le système patriarcal dominant a limité leur participation à la vie publique et les a confinées dans des rôles domestiques et reproductifs.

Aujourd'hui, bien que les femmes soient généralement plus instruites que les hommes, elles sont plus souvent au chômage à niveau de qualification égal. Il existe également certains secteurs ou industries dominés par un seul genre. Les femmes sont souvent concentrées dans des secteurs moins bien rémunérés et moins valorisés, tandis que les hommes dominent les postes mieux rémunérés et les postes de direction au sein des entreprises (managers, PDG, cadres supérieurs, propriétaires et chefs d'entreprise). Cette ségrégation professionnelle contribue à limiter les possibilités d'avancement professionnel, mais aussi les disparités de revenus. En effet, à poste égal, les femmes martiniquaises gagnent plus de 2000 euros de moins par an que les hommes. Cet écart salarial entre les genres est également renforcé par d'autres disparités économiques entre les femmes et les hommes. Les Martiniquaises peuvent être confrontées à des obstacles dans l'accès aux ressources économiques telles que le crédit, la propriété

foncière ou les possibilités de création d'entreprise, ce qui entrave l'indépendance et l'autonomie économiques des femmes.

Les contraintes structurelles peuvent également entraver la participation et la représentation politiques des femmes. En Martinique, les femmes sont sous-représentées dans les sphères politiques, tant au niveau local que national, en raison d'obstacles tels que les préjugés sexistes, les pratiques discriminatoires et l'accès limité aux réseaux et ressources politiques. Et même si la représentation des femmes parmi les élus s'améliore, peu d'entre elles occupent des postes à responsabilité. Par conséquent, les femmes sont souvent marginalisées dans la prise de décision politique, ce qui limite leur capacité à influencer les politiques et à défendre les questions d'égalité entre les femmes et les hommes.

Aujourd'hui, seules cinq femmes sont maires et neuf sont premières adjointes dans les trente-quatre communes de la Martinique. Aucune ne préside les trois communautés d'agglomération et une seule est première vice-présidente¹. Toutefois, ces dernières années, l'importance de la participation des femmes aux processus décisionnels a été de plus en plus reconnue. Des efforts ont été déployés pour accroître la représentation des femmes en politique et faire en sorte que leur voix soit entendue dans l'élaboration des politiques et la gouvernance.

Ces contraintes peuvent également contribuer à augmenter les taux de violence sexiste à l'encontre des femmes. Les normes et les attitudes qui perpétuent les inégalités entre de genre peuvent normaliser et tolérer certaines formes de violence à l'égard des femmes et renforcer les comportements abusifs. Il s'agit d'un problème important en Martinique, où la violence physique et psychologique à l'égard des femmes est très répandue.

Toutes les contraintes structurelles sont renforcées par des normes culturelles et des stéréotypes profondément ancrés dans la société (c'est très visible en Martinique) qui perpétuent les attentes et les rôles traditionnels des hommes et des femmes. Cela peut exercer des pressions sociales sur les femmes pour qu'elles se conforment à certaines normes de beauté, de comportement et de rôles sociaux, limitant leur autonomie et leur liberté de choix dans divers domaines de la vie, y compris l'éducation, l'emploi et la prise de décision.

En s'attaquant à ces contraintes structurelles et en promouvant l'égalité des genres, la Martinique peut œuvrer à la création d'une société plus inclusive et plus équitable pour tous et toutes.

¹ Jean-Marc Party, *Femmes en politique en Martinique : des progrès restent à accomplir*, in Martinique la 1^{ère} France Télévision, 8 mars 2023. <https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/femmes-en-politique-en-martinique-des-progres-restent-a-accomplir-1373046.html>

2. Représentation des genres dans l'histoire

La représentation des genres dans l'histoire de la Martinique a souvent été biaisée et inégale, les contributions et les expériences des femmes étant marginalisées ou négligées. Le récit historique s'est principalement concentré sur les réalisations et les perspectives des hommes, tandis que les voix et les rôles des femmes ont été largement ignorés. C'est le cas en France, mais encore plus en Martinique.

Ces dernières années, des efforts ont été déployés pour découvrir et mettre en lumière les contributions importantes des femmes à l'histoire de la Martinique. Une représentation plus équilibrée des genres dans des domaines cruciaux tels que l'histoire est essentielle, car la sous-représentation des femmes dans l'histoire peut conduire à une vision biaisée et incomplète du passé, mettant principalement en évidence les réalisations masculines et perpétuant les inégalités de genre dans la société. Une représentation équitable des femmes et des hommes dans l'histoire permet de reconnaître les contributions et les réalisations des Martiniquaises qui ont joué un rôle important dans le développement de la société, de la culture et des mouvements sociaux.

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de promouvoir et de soutenir une recherche historique inclusive qui mette en lumière le rôle des femmes dans divers aspects de la société martiniquaise. Il s'agit également de diffuser ces connaissances par l'éducation, les médias, les publications et d'autres moyens afin que les générations actuelles et futures puissent avoir une meilleure compréhension de l'histoire dans toute sa diversité et son enrichissement grâce aux contributions des femmes.

En incluant des perspectives féminines dans l'histoire de la Martinique, il est possible de mieux comprendre l'impact des femmes. Cela favorise également l'identification de modèles pour les générations futures, en démontrant que les femmes ont toujours été actives et influentes dans le façonnement de l'histoire de la région.

3. L'empreinte des femmes en Martinique

En France, les empreintes des femmes ne sont pas souvent mises en évidence par rapport à celles des hommes, mais en Martinique, la situation est pire. La société est très misogyne et les relations entre les femmes et les hommes dans la société sont inégales, avec une domination du genre masculin. Cela se voit dans les programmes d'histoire, les récits, mais aussi par le nombre de rues, de statues et de monuments dédiés aux femmes. À Fort-de-France, par exemple, la capitale de la Martinique, il n'y a que 14 rues portant le nom d'une femme, ce qui montre la faible présence des femmes sur l'île. La rue d'une femme a même été rebaptisée du nom d'un homme après avoir été déplacée.

Bien que nous n'en parlions pas beaucoup, de nombreuses Martiniquaises ont joué un rôle crucial dans divers domaines, laissant un impact positif et une empreinte dans l'histoire. Elles ont été des dirigeantes, des militantes, des éducatrices, des artistes, des chefs d'entreprise et des soignantes, parmi bien d'autres rôles.

Historiquement, les femmes ont été à l'avant-garde des mouvements sociaux, luttant pour les droits civiques, les droits du travail et l'égalité des genres. Elles ont participé activement à l'élaboration du paysage politique et ont plaidé en faveur de changements sociétaux importants.

Dans le domaine des arts et de la culture, les Martiniquaises ont exercé une influence sur la littérature, la musique, la danse et les arts visuels, enrichissant le patrimoine culturel de l'île et promouvant son identité unique. Des écrivains masculins comme Aimé Césaire et Édouard Glissant, par exemple, ont acquis une reconnaissance internationale, mais les contributions des femmes auteures et artistes ont souvent été sous-représentées.

En outre, les femmes ont joué un rôle essentiel dans le développement économique de la Martinique grâce à leur esprit d'entreprise et à leur leadership dans divers secteurs d'activité.

Il est essentiel de reconnaître et de célébrer les contributions significatives des femmes martiniquaises et de continuer à promouvoir l'égalité entre les genres, l'autonomisation des femmes et de veiller à ce que leurs voix soient entendues et valorisées dans tous les aspects de la société. En reconnaissant et en appréciant leur empreinte, nous pouvons construire un avenir plus inclusif et plus équitable pour la Martinique.

Voici quelques femmes qui ont laissé leur empreinte dans l'histoire mais qui n'ont pas été mises en lumière :

3.1. Jane Léro (1916-1961)

Jane Léro était une militante et féministe martiniquaise. Elle est connue pour sa défense des droits des femmes et la promotion de l'égalité des genres en Martinique. Elle a fondé l'Union des Femmes de la Martinique (UFM), la première organisation féministe.

Elle est une figure importante des mouvements sociaux et politiques de la Martinique dans les années 1940 et 1950. Jane Léro a également participé à des mouvements féministes locaux et s'est fait l'avocate des inégalités entre les genres et des injustices sociales. Elle a joué un rôle important dans la sensibilisation aux problèmes spécifiques rencontrés par les femmes martiniquaises à cette époque et son travail a contribué à ouvrir la voie à de futures avancées dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société.

3.2. Lumina Sophie (1848-1879)

Lumina Sophie, également appelée Surprise, était une militante et une poétesse martiniquaise. Elle défendait les droits des femmes, l'éducation et les droits des travailleur·euse·s. Surprise a utilisé sa poésie pour aborder des questions sociales et politiques, et elle était une figure influente dans les sphères culturelles et politiques de la Martinique. Elle s'élève contre la ségrégation et le racisme qui persistent en Martinique après l'abolition de l'esclavage et participe à l'insurrection méridionale de septembre 1870. Elle est arrêtée quelques jours plus tard. Après deux procès, elle est condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Après avoir accouché en prison, elle est transférée au bagne de Guyane où elle meurt le 15 décembre 1879.

3.3. Suzanne Roussi-Césaire (1915-1966)

Suzanne Roussi-Césaire, née en Martinique, est une écrivaine, poétesse, militante anticolonialiste et féministe, et personnalité culturelle. Elle a cofondé la revue littéraire *Tropiques* (1941-1945) avec son mari Aimé Césaire, offrant ainsi une tribune aux intellectuel·le·s et artistes caribéens. Comme beaucoup de femmes dans l'histoire, Suzanne Césaire a été éclipsée par la célébrité de son mari. Ses idées ont été non seulement peu lues et rarement analysées, mais aussi parfois mal attribuées. Par exemple, dans l'article qu'elle a publié en 1948 dans *Présence africaine* sur le roman *Je suis martiniquaise* de Mayotte Capécia, Jenny Alpha attribue à tort à Aimé Césaire le décret esthétique de Suzanne Césaire « La poésie martiniquaise sera cannibale ou ne sera pas »². Par ailleurs, souvent racialisée et exotisée, Suzanne Césaire a été

² Triay, Philippe, « Encore peu connue, l'œuvre de Suzanne Césaire décryptée par l'universitaire Anny-Dominique Curtius », in *Martinique la Première France Télévision*, 22 janvier 2021, <https://la1ere.francetvinfo.fr/encore-peu-connue-l-uvre-de-suzanne-cesaire-decryptee-par-l-universitaire-anny-dominique-curtius-915133.html>

essentiellement associée au statut d'épouse d'Aimé Césaire. Pourtant, Suzanne Césaire est l'auteure d'une œuvre trop longtemps méconnue et pourtant essentielle à l'histoire littéraire de la Caraïbe.

3.4. Les sœurs Nardal

Les sœurs Nardal sont des figures importantes du mouvement intellectuel et culturel de la Négritude en Martinique et en France. Elles ont joué un rôle clé dans la reconnaissance et la valorisation de la culture et de l'identité noires, ainsi que dans la lutte contre le racisme et les injustices sociales. Leurs œuvres littéraires, leurs activités éditoriales et leur engagement politique ont exercé une influence significative sur la prise de conscience de l'histoire et des contributions des Noir·e·s dans le monde francophone. Elles ont ouvert la voie à de nombreux·ses autres écrivain·e·s et intellectuel·le·s qui ont continué à explorer et à célébrer la diversité et la richesse de la culture noire.

Paulette Nardal (1896-1985) était une écrivaine, une poétesse et une féministe. Elle arrive à Paris en 1920 et s'inscrit à la Sorbonne pour étudier l'anglais. Elle est la première femme noire à étudier dans cette institution française. Elle a cofondé la revue littéraire *La Revue du Monde Noir* à Paris dans les années 1920, qui a servi de plateforme aux intellectuel·le·s noir·e·s et a inspiré l'afro-féminisme et, plus largement, le féminisme intersectionnel. Paulette Nardal a écrit des essais et des articles qui ont contribué à l'émergence de la Négritude en tant que mouvement littéraire et politique. Mais comme pour beaucoup de femmes, ses idées et ses contributions ont été éclipsées ou attribuées à des hommes. Dans une lettre au biographe Senghor, Paulette écrit : « Césaire et Senghor ont repris les idées que nous brandissions et les ont exprimées avec beaucoup plus d'éclat - nous n'étions que des femmes ! Nous avons ouvert la voie aux hommes »³.

Jeanne Nardal (1902-1993) est également une figure majeure du mouvement de la Négritude. Elle a contribué à la création de la revue *Légitime Défense* à Paris dans les années 1930, qui promouvait la culture et les idées noires. Par ses écrits, Jeanne Nardal dénonce le racisme et les inégalités sociales tout en encourageant la fierté et la valorisation de la culture africaine.

Andrée Nardal (1910-1935) a également participé au mouvement de la Négritude, mais elle est surtout connue pour son rôle d'enseignante et d'éducatrice en Martinique. Elle a fondé une école privée qui a joué un rôle important dans la diffusion des idées de la Négritude et dans la promotion de l'éducation des jeunes Martiniquais·es.

³ Bertin-Elisabeth, Cécile, « Les Nardal : Textes, co-textes, contextes », *Fédérer Langues, Altérités, Marginalités, Médias, Éthique*, (1), 2023, <https://doi.org/10.25965/flamme.89>

3.5. Manon Tardon (1913-1989)

Manon Tardon est une figure marquante de la Résistance française et du mouvement de la France libre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage dans l'armée et suit les cours de l'École d'officiers du général Delattre de Tassigny. Elle devient spécialiste de l'Arme Féminine de l'Armée de Terre, d'abord au grade d'aspirante, puis d'officière et de lieutenant. Elle participe activement aux différents réseaux de résistance de la France Libre et est décorée de la Croix de Guerre de la France Libre⁴.

3.6. Luce Le Maistre (1912-2000)

Luce Lemaistre est la première femme maire de la Martinique. Elle a été élue en 1949 dans la nouvelle commune de Morne-Vert. Si son mandat est court (deux ans), il est important à l'époque car les femmes viennent d'obtenir le droit de vote (en 1944). En effet, le droit de vote des femmes a été long à se mettre en place. Il y a eu des revendications depuis longtemps, mais ce n'est qu'en 1944 que la cause a été entendue. Ces revendications ont notamment été portées par certaines femmes comme les « Dames de Tivoli », Camille Fitte-Duval et Césaire Rosamond, qui ont organisé une conférence sur le sujet en 1925. Mais il y eut aussi des femmes comme Irma Cécette⁵, Claude Carbet⁶ et Paulette Nardal qui ont contribué à l'obtention du droit de vote pour les femmes.

3.7. Jenny Alpha (1910-2010)

Jenny Alpha est une Martiniquaise qui a marqué l'histoire de la musique créole. Chanteuse et actrice, elle a joué dans plus d'une centaine de pièces de théâtre et de films. Dans l'après-guerre, elle a milité pour la reconnaissance de la culture créole dans le cadre du mouvement de la Négritude. Elle a apporté une contribution majeure à la culture française.

⁴ La croix de guerre 1939-1945 est une décoration militaire française destinée à distinguer des personnes (civiles et militaires), des unités, des villes ou des institutions ayant fait l'objet d'une citation pour fait de guerre au cours de la Seconde Guerre mondiale.

⁵ En Martinique, Irma Cécette est considérée comme la première féministe. Présidente d'une société de secours mutuel, elle a commencé à diffuser l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes auprès des habitants de Saint-Pierre.

⁶ Claude Carbet, franc-maçonne et membre de la loge « Émancipation féminine », se fait remarquer en prononçant le 31 mars 1931 un discours dans lequel elle dénonce toutes les formes d'inégalité, défend les homosexuels, le droit des femmes à disposer de leur corps, le droit de vote...

4. Pratiques de la ville en matière de diffusion d'une histoire équilibrée entre les genres

La Martinique et les différentes villes de l'île n'ont pas vraiment de pratiques de diffusion d'une histoire équilibrée du point de vue du genre. L'exemple cité plus haut de la rue de Fort-de-France rebaptisée au masculin illustre l'inaction des villes martiniquaises. En effet, l'erreur a été signalée à plusieurs reprises et la demande de correction de l'erreur a été faite. Cependant, la mairie n'agit pas.

5. Stratégies locales

En Martinique, plusieurs historien-ne-s et organisations travaillent à la diffusion d'une histoire équilibrée entre les genres. C'est le cas par exemple de l'Union des Femmes de Martinique (UFM), première organisation féministe de la Caraïbe, fondée par Jane Léro. Au départ, il s'agissait d'une extension locale de l'Union des Femmes Françaises, un mouvement initié par des femmes résistantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'UFM a pour mission de défendre et de promouvoir les droits des femmes afin de construire une société d'égalité entre les femmes et les hommes en Martinique. L'UFM travaille notamment à faire connaître les femmes dans l'histoire de la Martinique et, plus largement, dans la Caraïbe et dans le monde, car, comme elles l'expliquent, elles sont « convaincues que l'histoire est essentielle à la connaissance de soi, et plus encore à la connaissance de l'histoire des femmes »⁷. Pour ce faire, elles travaillent à la valorisation de toute une série de femmes, comme les charbonnières de Fort-de-France, ou celles qui ont porté diverses causes au sein des mouvements sociaux. L'UFM propose également plusieurs expositions itinérantes et des ateliers destinés au grand public. Ce format très court et dynamique est une première approche qui permet de sensibiliser aux représentations sociales, aux réalités méconnues, de clarifier certains concepts, etc. L'association propose également des formations pour aider à la sensibilisation et au développement des compétences.

Il y a aussi LimièKilti, une structure culturelle qui propose des services alliant histoire, culture et numérique pour les professionnels publics et/ou privés. Mélody MOUTAMALLE, sa fondatrice, travaille actuellement sur un projet d'insertion mêlant histoire, patrimoine et art. Elle a également participé à la création de circuits touristiques, de fresques murales et d'expositions. Une frise chronologique de l'histoire de la Martinique a également été créée, et elle aimerait faire de même mais sous forme

⁷ Rita Bonheur. Témoignage : Femmes, discriminations et violences : l'expérience militante de l'Union des Femmes de Martinique. Archipélices, 2018, Discriminations multiples et croisées, 6. hal-02045290

de mini-frises thématiques (sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des mouvements sociaux, etc.)

Culture Égalité (CE), est une association féministe basée en Martinique qui contribue à la construction d'une société basée sur l'égalité des genres, la diversité et la solidarité. L'association s'adresse à toutes les femmes pour les aider à défendre leurs droits et à être libres, indépendantes et solidaires. Parmi ses objectifs, il y a la volonté de rendre visible l'héritage des femmes et leur contribution au développement social, politique, économique et culturel de notre société.

D'autres personnalités, organisations et historien·ne·s souhaitent également contribuer à la valorisation des femmes dans l'histoire et à la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes.

6. Groupes de discussion avec des jeunes : analyses et résultats

Il a été difficile de trouver des jeunes prêt·e·s à participer au groupe de discussion, c'est pourquoi nous avons créé un questionnaire afin de recueillir le plus d'informations possible sur le sujet.

6.1. Résultats concernant la « pertinence par rapport au domaine de l'histoire »

Tout d'abord, nous avons constaté que le niveau d'éducation et d'intérêt des participant·e·s pour l'histoire est très hétérogène. Certain·e·s ont un niveau d'intérêt élevé, d'autres moins ou pas du tout. Leur intérêt dépend également de la période de l'histoire, certaines périodes les intéressant plus que d'autres. Par ailleurs, l'histoire de la Martinique est rarement abordée à l'école, car les programmes scolaires ne sont pas adaptés et axés sur la France continentale, sur l'Europe. Il est donc plus difficile d'intéresser les jeunes car ils ne se sentent pas toujours concernés.

Cela explique certainement pourquoi la plupart des jeunes n'ont pas participé à des ateliers ou à des activités à contenu historique. Certain·e·s participent à des conférences, à des projections de documentaires ou à des événements qui ont lieu le 8 mars, mais ce n'est pas la majorité d'entre elles·eux.

6.2. Résultats concernant le « niveau de connaissances en histoire »

Le niveau de connaissances en histoire diffère d'un·e jeune à l'autre, en fonction de l'âge, du milieu social, des intérêts personnels et des études. Les connaissances dépendent également du sujet, de la période, etc. Par ailleurs, une personne a indiqué qu'il y avait toujours plus à apprendre et qu'un même sujet historique pouvait être raconté différemment selon la personne qui le rapporte et l'analyse.

En tout état de cause, les jeunes s'accordent à dire que les connaissances fournies ne sont pas toujours suffisantes. Comme mentionné plus haut, l'une des lacunes qu'ils constatent est que l'on ne parle pas assez de l'histoire de la Martinique. À l'école, les sujets abordés sont toujours les mêmes, et certaines périodes sont vues plusieurs fois, parfois même chaque année. Ce sont également toujours les mêmes pays, régions et personnes qui sont abordés. Il y a donc un énorme manque d'informations sur toute une partie de l'histoire du monde. Même lorsqu'ils apprennent l'histoire du pays, il en manque une partie, puisque les régions d'outre-mer sont négligées. La plupart des Français·e·s ne connaissent pas l'histoire de régions comme la Martinique, c'est pourquoi il est clair que les connaissances fournies ne sont pas suffisantes.

Ce manque de connaissances s'applique également aux questions de genre, puisque tous et toutes les jeunes s'accordent à dire qu'ils connaissent de nombreux hommes remarquables dans l'histoire, mais très peu de femmes. Certain·e·s connaissent quelques femmes françaises qui ont contribué à l'histoire, comme Marie Curie, Jeanne d'Arc, Simone Veil, etc. mais d'autres très peu. Au niveau local, les connaissances sont plus limitées et on constate que certain·e·s jeunes ne connaissent aucune figure féminine martiniquaise.

Tou·te·s les jeunes ne connaissent pas le même nombre de femmes remarquables dans l'histoire. Là encore, cela dépend de chacun·e.

La plupart des jeunes pensent que la représentation des femmes dans l'histoire est sous-estimée en raison du discours patriarcal de l'histoire. Cela peut avoir un impact négatif sur l'image qu'une fille ou une femme a d'elle-même. Cependant, ils savent que les femmes occupent une place importante dans l'histoire. Mais la société est très patriarcale et centrée sur les hommes, et il y a également un manque de volonté politique dans ce domaine, ce qui explique la représentation erronée des sexes.

Certain·e·s des jeunes interrogé·e·s admettent qu'ils n'ont jamais prêté trop d'attention à la question de la représentation des genres dans l'histoire, mais ils ont tous l'impression d'avoir entendu parler davantage des hommes.

6.3. « Méthodes pour promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire »

Selon les jeunes, il existe différentes manières de promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire. Ils parlent principalement d'éducation non-formelle, comme les jeux, les quiz, les expositions et activités interactives ou les ateliers dans lesquels les gens sont impliqués et participent. Tous et toutes s'accordent à dire qu'il est important que les gens puissent se sentir intégrés et être acteur·rice·s.

Un autre moyen de promouvoir l'empreinte des femmes dans l'histoire est la culture, par exemple les livres, les films, les documentaires... Le film *Hidden Figures* met par exemple en lumière les actions des jeunes femmes noires et les différences qui existaient autrefois. Il y a très peu de films comme celui-ci sur les femmes et ils ne sont pas très connus. En les mettant en lumière et en organisant des projections, on pourrait sensibiliser le public à la contribution des femmes à l'histoire.

Il est également possible d'organiser des conférences, des débats, des podcasts, des vidéos sur le thème pour diffuser des portraits de femmes, raconter leur histoire et faire connaître des figures féminines qui ont joué un rôle important.

L'utilisation des réseaux sociaux tels que YouTube, Facebook ou Instagram peut également contribuer à promouvoir l'empreinte des femmes. Les réseaux sont utilisés par tout le monde, et de nombreuses fonctionnalités peuvent être utilisées pour rendre une publication suffisamment attrayante ou ludique pour capter l'intérêt des gens.

L'un·e des jeunes a proposé l'idée d'organiser une journée consacrée aux femmes dans l'histoire. En général, les figures féminines devraient être mises en avant lors des événements culturels, mais il serait plus facile d'organiser une journée dédiée à ces femmes.

L'école est le premier lieu où les jeunes sont confronté·e·s à l'histoire, mais on ne leur apprend pas (ou très peu) l'histoire de certains territoires et le rôle des femmes. Il serait donc nécessaire de modifier les programmes d'histoire et de géographie pour y inclure les histoires de femmes en nuancant les exploits des hommes qui sont finalement l'œuvre d'une femme dans l'ombre, etc.

Enfin, donner des noms de femmes à des rues, des aéroports, des écoles, etc. permettrait également de mettre en valeur et de promouvoir des figures féminines remarquables.

7. Groupes de discussion avec les parties prenantes : Analyses et résultats

La plupart des parties prenantes intéressées par le projet et qui ont pu participer au groupe de discussion sont des personnes qui ont étudié ou travaillé dans le domaine de l'histoire et/ou du genre. Cela explique qu'ils et elles aient une expérience ou des connaissances assez solides dans le domaine de l'histoire. Certaines personnes n'appartenant pas à ce domaine étaient intéressées par le sujet mais n'ont pas pu participer au groupe de discussion (par exemple, des personnes de la préfecture ou d'autres associations).

Leur expertise a montré que les femmes sont peu représentées dans l'histoire et que leur participation à la construction de nos sociétés n'est pas documentée. Madame Celma, par exemple, qui travaille pour l'Union des femmes Martinique (UFM), a commencé dans les années 1980 à travailler sur les mouvements sociaux. Elle s'est rendu compte que des femmes étaient toujours présentes, que certaines d'entre elles avaient joué un rôle important, mais qu'elles étaient souvent négligées. Aujourd'hui, un travail est effectué pour faire connaître ces femmes, mais il se heurte à des difficultés de contenu, notamment le manque d'information et de documentation. Travailler sur l'empreinte des femmes dans l'histoire demande donc énormément de temps. Que ce soit dans les archives ou ailleurs, il y a très peu d'informations disponibles comparé à ce que l'on peut trouver sur les hommes. Leurs expériences, leurs luttes et leurs actions sont souvent absentes des archives historiques officielles, ce qui montre le peu d'importance accordée aux femmes dans l'histoire.

Leur expérience avec les jeunes a montré que la plupart d'entre eux-elles n'ont pas assez d'informations et de connaissances en histoire. Il y a un manque en termes de contenu et ce dont les jeunes ont le plus besoin, c'est d'une perspective intersectionnelle. L'histoire aborde toujours le point de vue de l'homme blanc et omet délibérément les « histoires des autres ». En fonction de leurs intersections (genre, origines, orientation sexuelle, classe, etc.), les personnes sont plus ou moins susceptibles d'être représentées dans le récit de l'histoire. Cependant, iels estiment que certain·e·s jeunes sont intéressé·e·s par l'histoire et qu'il serait donc possible d'intéresser et de sensibiliser la plupart d'entre eux-elles à ce domaine. En ce qui concerne leur intérêt pour l'histoire des femmes, les parties prenantes estiment qu'il est croissant, surtout chez les jeunes femmes, car elles sont en quête d'identification et à la recherche d'héroïnes qui leur ressemblent. Mais pour réussir à intéresser le plus grand nombre, il faut réussir à susciter cet intérêt. Pour ce faire, plusieurs outils peuvent être utilisés. Il serait intéressant, par exemple, d'utiliser le conte ou de leur demander de représenter une figure, en jouant

un rôle, en mimant, ou en s'inspirant de ce qu'a fait Adeline Rapon⁸. Il est important que les jeunes soient eux·elles-mêmes acteur·rice·s. Il serait également intéressant d'utiliser de courts documentaires, des jeux, des pièces de théâtre ou des gymkhanas avec des QR codes, des applications ou des jeux de société où l'on peut tracer une « frise chronologique féministe ».

Ce que les participant·e·s constatent, c'est que la contribution des femmes à l'histoire est rarement mise en valeur, ce qui explique aussi le peu de connaissance et d'intérêt des jeunes pour le sujet. D'une manière générale, les Martiniquaises sont oubliées à l'échelle nationale, mais localement il y a aussi des préoccupations. Pourtant, de elles sont nombreuses à avoir contribué à l'histoire de leur île mais leur empreinte est faible. Même si les participant·e·s peuvent se référer à l'empreinte féminine dans l'histoire, la plupart ont dû apprendre le rôle des femmes dans l'histoire en dehors de leurs études formelles. Ils et elles l'ont appris tardivement, soit par leur entourage, soit par des recherches personnelles. Cela montre le manque d'empreinte des femmes dans l'histoire.

Les bonnes pratiques pour promouvoir la mixité en histoire seraient d'introduire la participation des femmes à chaque fois que l'on parle d'histoire. Il est important de souligner le rôle des femmes et des hommes, et il est crucial de faire prendre conscience à chacun et chacune pourquoi il est important de promouvoir l'équilibre des genres dans l'histoire. Les activités d'éducation non formelle (jeux, activités, sports, etc.) peuvent également être un bon moyen de promouvoir l'égalité entre les genres.

⁸ Adeline Rapon est une photographe, artiste visuelle, auteure et influenceuse afroféministe française née à Paris en 1990. Lors du premier confinement lié à la pandémie COVID 19 en 2020, elle réalise une série d'autoportraits intitulée *Fanm Fô* (« femme forte » en créole), dans laquelle elle se met en scène en reproduisant certaines poses de photographies de femmes noires caribéennes. L'objectif est de mettre en valeur ces femmes mais aussi de questionner les clichés que ces portraits véhiculent.

8. Conclusion

En conclusion, nous pouvons affirmer que l'inégalité des genres est encore présente en Martinique, et qu'elle se manifeste aussi à travers l'histoire. Cela explique que l'empreinte des femmes soit rarement, voire pas du tout, mise en avant. Cependant, des efforts sont réalisés et de nombreuses personnes et organisations travaillent activement à faire connaître les femmes qui ont contribué à l'histoire de notre société.

Malgré ces efforts, les femmes martiniquaises continuent de faire face à des défis importants liés aux inégalités de genre. Dans de nombreux secteurs, elles doivent encore lutter pour obtenir une reconnaissance équitable et accéder aux mêmes opportunités que les hommes. Les stéréotypes de genre persistent, influençant les perceptions et les attentes sociales quant au rôle des femmes dans la société.

Il est alors crucial de poursuivre les initiatives visant à promouvoir l'égalité des genres en Martinique. Cela inclut des campagnes de sensibilisation, des programmes éducatifs et des politiques publiques qui favorisent l'égalité des chances. En valorisant les contributions des femmes et en les intégrant pleinement dans le récit historique, nous pouvons non seulement rendre justice à leur héritage en corrigeant les biais historiques, mais aussi inspirer les générations futures à œuvrer pour une société plus équitable.

En somme, bien que des progrès aient été réalisés, le chemin vers l'égalité des genres en Martinique nécessite une vigilance et un engagement constants. Reconnaître et célébrer les réalisations des femmes dans notre passé collectif est une étape essentielle pour parvenir à une véritable égalité et pour construire une société plus inclusive et respectueuse des droits de chacun·e.

De ce fait, l'initiative HerStory en Martinique est un outil de reconnaissance de ces femmes qui ont marqué l'histoire mais qui sont souvent trop restées dans l'ombre. Il est donc essentiel de leur redonner la lumière qu'elles méritent.

